

**De la ficción a la realidad: memoria literaria e histórica de la participación
canadiense en la Guerra Civil española.**

Natalia Rodríguez Nieto
Universidad de Salamanca

La Guerra Civil española fue un símbolo histórico con una enorme repercusión sobre la creación literaria a nivel internacional. La novela de Hugh MacLennan *The Watch That Ends the Night* (1959), a través de su marco histórico relacionado con el conflicto español, abre el debate de la memoria histórica desde la perspectiva canadiense. La representación literaria de Hugh MacLennan junto con la información detallada de los documentos de y sobre los miembros del batallón Mackenzie-Papineau y las reconstrucciones historiográficas sobre su participación en la contienda española resultan fundamentales en la labor de de/reconstrucción de la representación histórica ofrecida por parte de la historiografía oficial. Igualmente, sus textos ayudan a interconectar la memoria histórica y literaria sobre la participación canadiense en la Guerra Civil española como símbolos de que “*both history and literature ...make meaning of the past*” (Wyile 2002: 21).

Partiendo de la tesis de Herb Wyile en la que considera las novelas históricas como *period pieces* que permiten analizar no sólo el periodo histórico *en* el que han sido escritas sino también la época *sobre* las que han sido escritas (2002: 256), el género novelístico de carácter histórico puede ser considerado como un instrumento de revisión y re-configuración de la historia puesto que proporciona “visual supplements to the history at hand and connect the critical analysis of these novels to their historical intertexts and the material history they engage” (2002: xv-xvi). Gracias a la adaptabilidad de la novela histórica como género literario, el novelista podía presentar una panorámica mucho más amplia a la vez que “was able to merge his ideas and ideals into the action he portrayed” (Benson 1967: xxii-xxiii).

La Guerra Civil española fue un símbolo histórico con una enorme repercusión sobre la creación literaria a nivel internacional que trajo consigo la apertura de un debate social e ideológico sin fronteras ni precedentes. Para muchos novelistas el

enfrentamiento entre el fascismo y la democracia en suelo español “was the embodiment of the forces of light struggling against the turbulent onrush of engulfing darkness” (Benson 1967: xx). Dentro del contexto histórico de la Guerra Civil española, la participación voluntaria de los brigadistas internacionales sirvió como punto de partida de un análisis severo de la crisis sociopolítica, económica e ideológica de este periodo.

Paradójicamente la atención prestada al marco histórico de novelas relacionadas con el conflicto español ha sido más bien escasa (Wyile 2002: xv; Benson 1967: xxii). En contexto literario anglófono-canadiense, la novela de Hugh MacLennan *The Watch That Ends the Night* (1959) es un paradigma de la ausencia de acercamientos críticos al intra-texto histórico relacionado con la participación de voluntarios canadienses. Según el autor, su novela habla de aquellos “idealists of the thirties who had meant so well, tried so hard, and gone so wrong” (1969: 31). Al rescatar sus historias, MacLennan no sólo amplía “the boundaries of the novel form to include material usually relegated to ‘non-fiction’” (Keith 1993: 24), sino que participa en el proceso de “unearthing the untold or obscure stories of the past, or revisiting established stories” contribuyendo así al cuestionamiento de la representación histórica (Wyile 2002: 5). *The Watch That Ends the Night* desafía la estructura de poder establecida por la historiografía oficial cuya labor de in/exclusión “appears as an act of power” (Wyile 2002: 12). Del mismo modo, al emplear un contexto histórico considerado como “marginal” el novelista sugiere que “what is historically significant has been narrowly defined and ideologically overdetermined” (Wyile 2002: 6). En este sentido, se podría decir que Hugh MacLennan utiliza el discurso literario como herramienta de revisión de la historia y abre el debate de la memoria histórica en Canadá “illustrating that while Canada does indeed have a rich history, it may not be

necessarily be the kind of history or version of history that has typically been provided” (Wyile 2002: 6). Al mismo tiempo, su novela se erige como estandarte de la creación y desarrollo de una memoria literaria en relación con el conflicto español.

Dentro del contexto canadiense, la importancia del marco histórico en *The Watch That Ends the Night* resulta fundamental ya que la participación de los voluntarios canadienses conocidos como los *MacPaps* dentro de las Brigadas Internacionales no ha tenido una gran repercusión en la historiografía oficial de Canadá. El hecho de que muchos de sus escritos autobiográficos no sólo permanecen inéditos sino que son casi desconocidos resulta significativo. En este sentido, se podría afirmar que en el caso canadiense se cumple la teoría que equipara la falta de una memoria histórica con la propia existencia de sus participantes. En opinión de William Beeching:

The Spanish Civil War is not mentioned in standard histories of Canada and the historic role of the Canadian volunteers and the Mackenzie-Papineau Battalion is conveniently ignored. It is as though the Spanish tragedy never occurred and young Canadians never volunteered to challenge a foe the Canadian government endeavoured to appease. (1989: 202)

De acuerdo con Frederick R. Benson, la novela histórica se adentra en múltiples experiencias y muestra una imagen menos limitada que la ofrecida por las narraciones autobiográficas (1967: xxiv-xxv). Ambas formas de contar la historia se complementan entre sí y añaden información a la representación histórica con la que comparten un cierto valor epistemológico (Wyile 2002: 21). De este modo, los escritos autobiográficos de los *MacPaps* como testigos de la contienda española, las reconstrucciones históricas de autores como Victor Howard o William Beeching, junto con el análisis de la representación literaria de aquellos hechos históricos por parte de Hugo MacLennan parecen fundamentales en la reconstrucción del puzzle de la memoria. Al mismo tiempo, la recuperación del conjunto de sus historias es un

ejercicio crucial para comprender la complejidad de la época y el tratamiento que la historia les ha dado posteriormente.

En cuanto al escenario histórico de *The Watch That Ends the Night* el título original de la novela era “Réquiem” puesto que sus personajes son testigos del fracaso de unos ideales a nivel mundial. Lo que MacLennan pretende es un compromiso a través de la novela entendida como “the point where the soil meets history” (ctd. en MacLennan 1969: 270), trascendiendo así la mera propaganda política. Sus personajes principales como representantes de toda una generación son víctimas pasivas y activas del cataclismo histórico que comprende la depresión económica, la Guerra Civil Española, la subida al poder de Hitler y la Segunda Guerra Mundial.

La primera parte de *The Watch That Ends the Night* conduce al lector directamente hacia una reflexión sobre la generación de los *MacPaps* desde la perspectiva que dio el paso del tiempo. En este sentido, la visión parcial y un tanto escéptica del narrador, George Stewart, representa una parte de la sociedad canadiense que ideológicamente estaba de acuerdo con la lucha antifascista pero que no participó activamente en la contienda española:

Was there ever a time when so many people tried, so pathetically, to feel responsible for all mankind? Was there ever a generation which yearned to belong, so unsuccessfully, to something larger than themselves? (MacLennan 1998: 4)

Cabe destacar que, según W. J. Keith, el personaje de George supone uno de los grandes logros de MacLennan puesto que como “a representative Everyman figure” (1993: 63) es una herramienta de expresión del sentimiento de pérdida no sólo de unos ideales sino de la confianza en el propio ser humano: “I lost my faith in religion; I lost my faith in myself; I lost my faith in the integrity of human society” (MacLennan 1998: 107). En opinión de George habitan una sociedad enferma y sin esperanza, representada en la novela a través del personaje de Catherine Carey cuyo delicado estado de salud metaforiza la constante amenaza de muerte de aquel entorno

social. Las palabras de George muestran claramente la decepción sufrida tras la victoria del fascismo y la derrota de unos hombres considerados idealistas por creer que su lucha concernía a la humanidad entera. De hecho, según figura en los fondos de los Archivos Nacionales de Canadá es cierto que los brigadistas canadienses consideraban su participación en la Guerra Civil española como parte de una lucha a escala mundial. En Agosto de 1937, la Comisión Histórica de la Brigadas Internacionales repartió un cuestionario a los integrantes del Batallón Mackenzie-Papineau; sus respuestas nos llevan a concluir que, para la mayoría, España simbolizaba el campo de batalla de la democracia contra el fascismo a nivel internacional.

La expresión de este sentimiento de pérdida es desarrollada en la novela a través del análisis de la complejidad y repercusión psicológica de los acontecimientos. De este modo, se presentan los estragos de la depresión económica, el papel del Partido Comunista y la otra cara de una sociedad que no aprobaba la intervención voluntaria en España.

Por una parte, el Montreal de la novela de MacLennan es un microcosmos de la depresión económica en Norteamérica:

...the unemployed used to flow in two rivers along St. Catherine Street... I remember how silent the unemployed were when they emerged after a snowfall to clean the streets... (MacLennan 1998, 119)

Esta imagen, como representación metafórica de la opinión del autor sobre los acontecimientos históricos, sugiere que aquellos hombres silenciosos ante tanta adversidad sirvieron como caldo de cultivo a la hora de reclutar voluntarios. Si bien es cierto que muchos de ellos creían firmemente en la lucha antifascista, no podemos olvidar que “the passionate response to the Spanish Civil war on this continent was due ...also to the depression in North America and particularly in Canada” (Howard 1986: 27). La creación de los conocidos como *relief camps* y la famosa marcha *On to*

Ottawa Trek muestran la desesperación a la que hacía frente aquella generación. En esta situación el papel del Partido Comunista de Canadá resultó decisivo. Arthur ‘Slim’ Evans recibió el apoyo comunista en su recaudación de fondos y ayuda para los *MacPaps* y la República Española. Evans, junto con Paddy O’Neill, Tony Martin, Peter Neilson y Red Walsh, participaría voluntariamente en el conflicto español. El apoyo de Canadá a España se canalizó también a través del Comité de Ayuda a la Democracia Española y la asociación de Amigos del Batallón Mackenzie-Papineau.

Por otra parte, la novela de MacLennan deja entrever el entramado político de la generación de los *MacPaps* con Jerome Martell como eje motriz. Su vuelta a Canadá, tras participar activamente en la Guerra española y permanecer en un campo de concentración nazi, da pie a una profunda reflexión sobre el pasado y sus consecuencias sobre el presente. Igualmente, sus acciones durante la contienda son el eje en torno al que gira el análisis ideológico de la novela. Por un lado están aquellos que le admiran y apoyan e incluso le emulan en su marcha hacia España. Por otra parte, nos encontramos con los que no sólo no entienden sus razones sino que las desaprueban.

This damned Spanish War, you’d think it was happening here ...What do they know about Spain? How the hell do they know whether what they say it’s true or not? ...What’s Spain to a man like Jerome? He’s never been there. That country’s always been an impossible country. What’s Spain to any of these people except an excuse for them to give free play to their neuroticism? (MacLennan 1998: 230)

Estas palabras del personaje de Jack Christopher acercan al lector a la postura de parte de la clase política canadiense ante la participación de los *MacPaps*. Victor Howard incluye en su revisión histórica las palabras de Maxime Raymond del 15 de Febrero de 1937 en la Cámara de los Comunes:

In our own country, in Canada, volunteers have sailed in order to enlist in the red army of Spain. This, I admit, does not give me sorrow; it will rid us of these undesirable people, provided they do not return here... (ctd. en Howard 1986: 25)

Intervenciones como la de Jack muestran también la gran repercusión del conflicto español sobre la sociedad canadiense. De hecho, en la novela se establece una relación entre la adhesión de Canadá al “Acuerdo de No Intervención” y su aparente resurgir como nación a nivel internacional; en palabras de George, “Canada was rich now; she also was feeling the oats of success, but... I wondered whether she was finding or loosing herself” (MacLennan 1998: 101).

Existen numerosos artículos que hacen referencia a la relación directa entre el personaje de ficción de Jerome Martell y Norman Bethune. Ciertamente, las coincidencias entre ambos son demasiadas como para ser simplemente accidentales: ambos eran cirujanos de renombre, tuvieron su primera experiencia bélica durante la Primera Guerra Mundial, participaron en la Guerra Civil española, estuvieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y en China durante la guerra contra Japón. El personaje histórico de Norman Bethune también es mencionado directamente en varias ocasiones en *The Watch That Ends the Night*. La primera de ellas hace referencia al servicio de transfusión de sangre que daría fama mundial a Bethune: “He wants to organize a blood transfusion service for the front lines” (MacLennan 1998,146). De hecho, la fama del Norman Bethune histórico y sus colaboradores reside en la creación de un Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre precursor de las famosas *M.A.S.H.*

La importancia de la Guerra Civil española resulta crucial en la novela puesto que sirve a MacLennan como símbolo principal para mostrar la evolución del personaje de Jerome Martell. En un principio, muestra un total escepticismo: “What’s the use of people like Beth[une] and me in Spain if the Loyalists are going to collapse?” (MacLennan 1998: 146); más adelante, su mujer Catherine Carey expresa la preocupación, casi obsesión, de su marido por España: “Sometimes I wonder if he can

think of anything else besides Spain” (233); finalmente, es el propio Jerome el que reconoce que la guerra española es “the most important subject in the world today” (259). Se podría decir que Jerome Martell representa la sociedad canadiense a la que pertenecieron los *MacPaps*. No debemos olvidar que Jerome aparece representado como un voluntario ideológico, a diferencia de algunos voluntarios canadienses cuyas condiciones les condujeron a participar “without much soul searching” (ctd. en Howard 1986: 30).

Los *MacPaps* no sólo contaron con la animadversión de su gobierno sino con múltiples obstáculos a nivel legal. Una vez comenzada la contienda española, en Abril de 1937, se firmó un Acta por la que se consideraría ofensa criminal el alistamiento de canadienses en ejércitos extranjeros. Irónicamente, el aparato de concienciación y reclutamiento de voluntarios en Canadá llevaba ya un año en funcionamiento. En julio del mismo año, el acta hacía referencia específicamente a ambos ejércitos españoles. Más tarde los voluntarios que dejaban su país llevaban escrito en sus pasaportes: “*Not Valid for Spain*” (Howard 1986: 39). Pero, al igual que Jerome Martell, no fueron sólo rechazados al marcharse sino también a su vuelta. Aquellos que consiguieron sobrevivir a las batallas y el horror de los campos de concentración reflejado por Jules Paivio en su texto autobiográfico, tuvieron que hacer frente a los problemas de repatriación. Tras largas negociaciones la República española accedió a hacerse cargo de los gastos de repatriación y Canadá aceptó finalmente la entrada de los brigadistas en Enero de 1939. Los que lo lograron, fueron considerados ciudadanos canadienses sospechosos de actividades revolucionarias, se les negó la participación en la Segunda Guerra Mundial y en algunas ocasiones incluso el trabajo. En la novela de MacLennan, la Policía Montada de Canadá mantiene vigilado a Jerome, al igual que ocurrió con muchos de los *MacPaps*. También sufrieron el acoso del propio Partido Comunista ya

que a su vuelta a Canadá algunos voluntarios fueron clasificados como *unreliable* por sus protestas contra sus camaradas comunistas fruto de la sensación de abandono total durante su estancia en un campo de concentración.

Pero *The Watch That Ends the Night* además de reproducir la época de la Guerra Civil española y analizar su repercusión desde una perspectiva canadiense abre el debate de la memoria histórica. La novela comienza reflexionando no sólo sobre si se debe recordar o por el contrario es mejor olvidar sino que plantea la cuestión de si es posible olvidar: “Must one remember or is it better to forget? ...Must one remember or can one forget?” (MacLennan 1998: 5). El conflicto generacional permite a MacLennan poner en tela de juicio la necesidad de revisar al pasado como herramienta fundamental para entender el presente. El simple paso del tiempo como medio de reconciliación aparece como una falacia a la que es necesario añadir un análisis histórico profundo. En palabras de George: “time heals everything, doesn’t it? So long as you don’t have to go back and discover it’s healed nothing” (MacLennan 1998: 35). En opinión de William Beeching, el tiempo no ha cerrado la deuda histórica de Canadá para con los *MacPaps* (1989: 202). Los voluntarios canadienses no aparecen en el libro del Parlamento de Ottawa que contiene los nombres de canadienses muertos en guerras; ni tampoco están incluidos en los homenajes del conocido como *Remembrance Day* que pretende mantener la memoria de aquellos que participaron en conflictos extranjeros. Hasta Octubre de 2001 no tuvo lugar un reconocimiento oficial de su participación voluntaria.

Queda claro, por tanto, que el acercamiento a la complejidad de las circunstancias que rodearon la participación de los *MacPaps* en el conflicto español ayuda en la labor de recuperación y reconstrucción de la memoria de un hecho histórico perteneciente a la historiografía de ambos países. No basta simplemente con

lo que dijo el voluntario Alex Forbes sobre que “maybe it’s better to be called a scoundrel than to be absolutely forgotten” (Howard 240). Los estudios de Howard y Beeching, junto con los documentos de y sobre el Batallón Mackenzie-Papineau, en conexión con la versión literaria de MacLennan, todas ellas como “narrations into existence” (Wyile 2002, xi), nos dan una visión más profunda del conflicto y son un modo de de-construir y/o re-construir la representación histórica desde la perspectiva canadiense. Igualmente, ayudan a inter-conectar la memoria histórica y literaria sobre la participación canadiense en la Guerra Civil española como símbolos de que “both history and literature, then, make meaning of the past” (Wyile 2002: 21).

OBRAS CITADAS

- Beeching, W.C. 1989: *Canadian Volunteers: Spain 1936-1939*. Regina: U of Regina, Canadian Plains Research Center.
- Benson, Frederick R. 1967: *Writers in Arms. The Literary Impact of the Spanish Civil War*. New York: New York U.P.
- Keith, W.J. 1993: *Life Struggle: Hugh MacLennan’s The Watch That Ends the Night*. Toronto: ECW Press.
- MacLennan, Hugh. 1969: “Reflections on Two Decades.” *Canadian Literature* 41: 28-39.
- MacLennan, Hugh. 1998: *The Watch That Ends the Night*. Toronto: Stoddardt.
- Wyile, Herb 2002: *Speculative fictions: contemporary Canadian novelists and the writing of history*. Montreal; Kingston: McGill-Queen’s UP.
- Howard, Victor. 1986: *The Mackenzie-Papineau Battalion. The Canadian Contingent in the Spanish Civil War*. Ottawa: Carleton UP.